

MOLIYAVIY INSTITUTLARNI BAHOLASHLARI ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Badirova Gavhar Shakirjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931060>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisdagi moliyaviy institutlarni baholash tizimini takomillashtirish zarurati, ularning iqtisodiyotdagi o‘rni hamda biznes subyektlarini moliyalashtirishdagi roli tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida amaldagi baholash mexanizmlarining afzalliklari va kamchiliklari o‘rganilib, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish yo‘llari ko‘rsatib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** moliyaviy institutlar, baholash tizimi, biznes subyektlari, moliyalashtirish mexanizmi, kredit siyosati, risklarni boshqarish.*

***Аннотация.** В данной тезисной работе проанализирована необходимость совершенствования системы оценки финансовых институтов, их роль в экономике и в процессе финансирования бизнес-субъектов. В ходе исследования изучены преимущества и недостатки существующих механизмов оценки, а также предложены пути их адаптации к международным стандартам.*

***Ключевые слова:** финансовые институты, система оценки, бизнес-субъекты, механизм финансирования, кредитная политика, управление рисками.*

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Biroq mavjud kredit-moliya institutlari faoliyati samaradorligi, ularning moliyalashtirish jarayonidagi baholash tizimlari yetarlicha takomillashmaganligi iqtisodiyotning real sektorida muayyan cheklovlarni yuzaga keltirmoqda. Shu jihatdan, kredit-moliya institutlarini baholash amaliyotini takomillashtirish biznes subyektlarini moliyalashtirish tizimining barqarorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2023-yilda O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi tomonidan iqtisodiyotning real sektoriga yo‘naltirilgan kreditlar hajmi 470 trln so‘mdan oshgan bo‘lsada, bu ko‘rsatkichning 60 foizdan ortig‘i yirik korxonalariga to‘g‘ri kelgan. Kichik va o‘rta biznes subyektlariga ajratilgan moliyaviy resurslar ulushi esa 30 foiz atrofida qolmoqda [1,2]. Bu esa kredit-moliya institutlarida biznes subyektlarini baholash va ularga mos moliyaviy vositalarni tanlash mexanizmlarining yetarli darajada samarali emasligini ko‘rsatadi. Natijada, ko‘plab tadbirkorlik subyektlari moliyalashtirish manbalariga to‘liq kirish imkoniga ega bo‘lmayapti, bu esa iqtisodiy faollikni pasaytiradi va yangi ish o‘rinlari yaratilishini cheklaydi. Shu sababli, kredit-moliya institutlarini baholash mezonlarini takomillashtirish, ularni biznes subyektlarining moliyaviy holatini aniqlashda zamonaviy yondashuvlar asosida shakllantirish zarurati dolzarb muammolardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Respublikamizda so‘nggi yillarda kichik tadbirkorlik subyektlari sonining o‘zgarishi mamlakatdagi iqtisodiy faollik, moliyaviy muhit va biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining holatini yaqqol aks ettiradi. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra (1-jadval), 2020-yilda faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik

subyektlari soni 334 767 tani tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 411 203 taga, 2022-yilda esa 462 834 taga yetgan. 2023-yilda bu ko'rsatkich 523 556 taga chiqqan, biroq 2024-yilda 417 080 taga qisqargan [3]. Ushbu o'zgarishlar mamlakatda tadbirkorlik faolligining pasayishiga ta'sir etuvchi moliyaviy omillar mavjudligini ko'rsatadi.

1-jadval.

O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan va faoliyati tugatilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni¹

Yil	Faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni	Faoliyati tugatilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni
2020	334 767	9 895
2021	411 203	46 985
2022	462 834	23 049
2023	523 556	30 229
2024	417 080	36 456

Shuningdek, faoliyatini to'xtatgan kichik tadbirkorlik subyektlari sonining yildan-yilga ortib borayotgani kichik biznesning moliyaviy barqarorligi masalasi dolzarb ekanini tasdiqlaydi (1-jadval). Bu jarayon kredit-moliya institutlari tomonidan taqdim etilayotgan moliyalashtirish mexanizmlarining yetarli darajada moslashuvchan emasligi, risklarni baholash tizimining esa amalda samarali ishlamayotganligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasi 2022-yilda 22,4 foizni, 2023-yilda 22,9 foizni, 2024-yilda 24,5 foizni tashkil etgan [4]. Ushbu holat kredit resurslarining qimmatlashishiga olib kelib, biznes subyektlarining investitsion faolligini pasaytirgan va moliyaviy yuklama oshgan sari ko'plab kichik tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatini qisqartirish va to'xtatishga majbur bo'lgan.

Ayni paytda xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, rivojlangan mamlakatlarda moliyaviy institutlarning baholash tizimi integratsiyalashgan model asosida tashkil etilgan. Masalan, Germaniya va Janubiy Koreya tajribasida kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishda kredit ballari tizimi, biznes barqarorlik ko'rsatkichi va davlat kafolat mexanizmlari birgalikda qo'llaniladi [5]. O'zbekiston moliya tizimi uchun ham raqamli baholash algoritmlarini joriy etish orqali korxonalar faoliyatini avtomatik tahlil qilish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Moliyaviy institutlarni baholashda yana bir muhim jihat bu aktivlar sifati va likvidlik darajasini tahlil qilishdir. O'zbekiston sharoitida ayrim tijorat banklarining aktivlarida davlat tomonidan yo'naltirilgan kreditlarning yuqori ulushi kuzatiladi. Shuningdek, kredit portfeli tarkibidagi "muammoli kreditlar" ulushi ortib borayotgani bank tizimining umumiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil yakunida tijorat banklarining muammoli kreditlari ulushi 5,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, ayrim banklarda bu ko'rsatkich 8 foizdan ham oshgan [6]. Bu holat baholash tizimining real sektor talablariga to'liq mos emasligini ko'rsatadi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi to'g'risida ma'lumotlar (2024-yil yakuni bo'yicha). Toshkent, 2025. <https://stat.uz>

Xulosa va takliflar

Yuqorida olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston iqtisodiyotida moliyaviy institutlarning baholash tizimini takomillashtirish biznes subyektlarini samarali moliyalashtirish, investitsion faollikni oshirish hamda tadbirkorlik muhitini mustahkamlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, biznes subyektlarini moliyalashtirish tizimining barqarorligini ta‘minlash uchun moliyaviy institutlar faoliyatida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Moliyaviy institutlarni baholashning yagona reyting tizimini joriy etish.
- Baholash jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng tatbiq etish.
- Moliyalashtirish mexanizmlarini diversifikatsiya qilish.
- Kraudfanding, mikromoliyalashtirish, lizing va faktoring kabi alternativ vositalarni rivojlantirish orqali bank kreditlariga bo‘lgan yuqori bog‘liqlikni kamaytirish.
- Kredit resurslari bo‘yicha foiz siyosatini qayta ko‘rib chiqish.
- Davlat, bank va soliq ma‘lumotlarini integratsiyalash.
- Moliyaviy savodxonlikni oshirish.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy institutlarni baholash tizimini takomillashtirish orqali biznes subyektlarini moliyalashtirish mexanizmi yanada samarali va barqaror tus oladi. Bu esa o‘z navbatida iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish, yangi investitsiyalarni jalb etish va ish o‘rinlarini yaratish uchun qulay muhit shakllantiradi. Natijada, O‘zbekistonning milliy iqtisodiyoti raqobatbardoshligi oshadi, moliyaviy barqarorlik mustahkamlanadi va tadbirkorlik faolligi yangi bosqichga ko‘tariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Markaziy bankning statistik byulleteni 2024.
2. “Overview of the Credit Portfolio of Commercial Banks in Uzbekistan” maqolasi. 2024-iyul holati bilan tijorat banklari kredit portfeli bo‘yicha ma‘lumot.
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi to‘g‘risida ma‘lumotlar (2024-yil yakuni bo‘yicha). Toshkent, 2025. <https://stat.uz>
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. “Pul-kredit siyosati va foiz stavkalari statistikasi.” 2024. cbu.uz.
5. International Monetary Fund (IMF). “Republic of Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program (FSAP) — Technical Note on Banking Sector. Stability.” Washington D.C., 2023. <https://www.imf.org>
6. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. “Tijorat banklari kredit stavkalari va muammoli kreditlar tahlili, 2022–2024-yillar.” Rasmiy statistik byulleten. <https://cbu.uz/oz/statistics>